

लोकप्रशासन आणि डिजिटल समावेशन

प्रा. धर्मराज केशवराव कटके

श्री. शिवाजीराव पंडीत कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय शिवाजीनगर, गढी ता. गेवराई जि बीड

Corresponding Author – प्रा. धर्मराज केशवराव कटके

DOI - 10.5281/zenodo.18954925

प्रस्तावना:

नवीन बदलत्या युगा नुसार लोकप्रशासन विषयांमध्ये अनेक नवीन प्रवाह विकसित झालेले आहे. 21व्या शतकात जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण, तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि लोक सहभाग यामुळे प्रशासन अधिक परिणामकारक व उत्तरदायी स्वरूपाचे होत चाललेले आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये जगात डिजिटल तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल घडून येत असल्याचे आपणास दिसून येत आहे. परिणाम म्हणून ही शासन ऑनलाईन सेवा, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यामुळे शासन प्रशासन अधिक गतिमान व परिणामकारक स्वरूपाचे बनत चाललेले आहे. लोकप्रशासना मधील नवीन प्रवाह हे पारंपरिक नोकरशाही पद्धतीपेक्षा अधिक गतिमान पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख स्वरूपाचे आहेत. तंत्रज्ञान लोकसहभा आणि शाश्वत विकास यामुळे प्रशासन अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम बनत चाललेले आहे. 21 व्या शतकात माहिती व दळण वळण तंत्रज्ञाने प्रशासकीय कार्यपद्धती संरचना व सेवा वितरणामध्ये अमुलाग्र स्वरूपाचे परिवर्तन घडवून आणले आहे. शासनाच्या विविध सेवा ऑनलाईन, मोबाईल ॲप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म द्वारे उपलब्ध होत आहेत तथापि, या तंत्रज्ञानाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना समान पद्धतीने मिळणे अत्यावश्यक आहे. याच संकल्पनेला डिजिटल समावेशन

(Digital Inclusion) असे म्हणतात. लोकप्रशासनाच्या दृष्टीने डिजिटल समावेशन म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर नव्हे, तर सामाजिक न्याय, समता आणि लोकशाही बळकटीकरणाची प्रक्रिया आहे. भारतात Digital India या उपक्रमाद्वारे डिजिटल पायाभूत सुविधा, ई-शासन आणि डिजिटल साक्षरता यांना चालना देण्यात आली आहे. तसेच BharatNet प्रकल्पाद्वारे ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. लोकप्रशासनाच्या संदर्भात डिजिटल समावेशन म्हणजे शासनाच्या सेवा, माहिती आणि संधी या सर्व नागरिकांना—लिंग, वय, आर्थिक स्थिती किंवा भौगोलिक स्थान यांपासून स्वतंत्र—समान पद्धतीने उपलब्ध करून देणे होय. डिजिटल समावेशन या संकल्पनेमुळे भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक द्रढ होत असल्याचे आपणास दिसून येत आहे. या अनुषंगाने लोकप्रशासनामध्ये डिजिटल समावेशनाची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे आपणास दिसून येते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. लोकप्रशासनातील डिजिटल समावेशनाची संकल्पना स्पष्ट करणे.
2. डिजिटल समावेशनाच्या प्रमुख घटकांचा अभ्यास करणे.

3. डिजिटल समावेशनामुळे सेवा वितरणावर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करणे.

संशोधनाची परिकल्पना (Hypotheses):

1. डिजिटल समावेशनामुळे शासनाच्या सेवा वितरणात कार्यक्षमता वाढते.
2. डिजिटल साक्षरतेच्या वाढीमुळे नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढतो.
3. ग्रामीण भागात इंटरनेट पायाभूत सुविधा वाढवल्यास सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण होते.

संशोधनाची कार्यपद्धती (Research Methodology):

संशोधन प्रकार:

हे संशोधन वर्णनात्मक (Descriptive) व विश्लेषणात्मक (Analytical) स्वरूपाचे आहे.

सैद्धांतिक चौकट (Theoretical Framework):

डिजिटल समावेशनाचा अभ्यास पुढील सिद्धांतांच्या आधारे करता येतो:

1. नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन (NPM) – परिणामकेंद्रित व कार्यक्षम प्रशासन.
2. सुशासन (Good Governance) – पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व सहभाग.
3. सामाजिक न्याय सिद्धांत – समान संधी व संसाधनांचे न्याय्य वितरण.

डिजिटल समावेशनाची संकल्पना :

डिजिटल समावेशन म्हणजे समाजातील प्रत्येक नागरिकाला—ग्रामीण, शहरी, महिला, दिव्यांग, अल्पसंख्याक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल—डिजिटल साधने,

इंटरनेट सेवा आणि ऑनलाइन शासकीय सेवांचा समान व सुलभ प्रवेश मिळणे होय .

डिजिटल समावेशनाचे चार प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) – ब्रॉडबँड, मोबाईल नेटवर्क, फायबर कनेक्टिव्हिटी
2. परवडणारी सेवा (Affordability) – स्वस्त इंटरनेट व डिजिटल साधने
3. डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) – तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता
4. सुरक्षितता व विश्वास (Safety & Trust) – सायबर सुरक्षा व डेटा गोपनीयता

लोकप्रशासनाची भूमिका:

भारतात Digital India या उपक्रमाद्वारे डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करणे आणि नागरिकांना डिजिटलदृष्ट्या सशक्त बनविणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा वाढविण्यासाठी BharatNet प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायती स्तरावर ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध होत आहेत. तसेच Right to Information Act मुळे माहितीचा अधिकार मजबूत झाला असून डिजिटल माध्यमातून माहिती मिळविणे सुलभ झाले आहे.

डिजिटल समावेशनाचे फायदे:

1. पारदर्शकता वाढते – प्रशासनाच्या ऑनलाइन सेवा पोर्टल्समुळे भ्रष्टाचारात घट होते.
2. कार्यकुशलता वाढते – डिजिटल समावेशनामुळे वेळ व खर्चाची बचत होते.
3. सामाजिक सक्षमीकरण – महिला व वंचित घटकांना संधी मिळते.

4. आर्थिक समावेशन – डिजिटल पेमेंट्स व DBT मुळे थेट लाभ हस्तांतरण शक्य होते. डिजिटल समावेशनामुळे आर्थिक समावेशन होत असल्याचे आपणास दिसून येते
5. शिक्षण व आरोग्य सुधारणा – नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन शिक्षण व टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध वेळेवर आणि कमीत कमी खर्चात उपलब्ध होतात

डिजिटल समावेशनाचे सामाजिक परिणाम:

- 1) **शिक्षण क्षेत्र:** अलीकडील काळात ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्म, व्हर्च्युअल क्लासरूम आणि डिजिटल सामग्रीमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळते. कोविड-१९ काळात डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवले. आपण देशातील कोणत्याही भागातून कोणत्याही भागातील तज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन तासिका उपलब्ध करून घेऊ शकतो.
- 2) **आरोग्य सेवा:** डिजिटल समावेशनामुळे आरोग्य क्षेत्रामध्ये क्रांती होत असल्याचे आपणास दिसून येते त्यामुळे गरीब श्रीमंत असा कोणताही भेदभाव न करता टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली आणि डिजिटल आरोग्य नोंदीमुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळतो.
- 3) **आर्थिक समावेशन:** डिजिटल पेमेंट्स, आधार-आधारित सेवा आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा होते. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी झाली आहे. डिजिटल पेमेंट्स मुळे कमी वेळात सर्व नागरिकांना शासकीय अनुदान वेळेवर जमा होतात. शासकीय अनुदान वाटपात तयार झालेले दलाल हे डिजिटल पेमेंट मुळे मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आपणास दिसून येतात. डिजिटल पेमेंट मुळे नागरिकांना बँकेत किंवा प्रशासकीय कार्यालयात खेडे मारावे लागत नाहीत.
- 4) **महिला व वंचित घटकांचे सक्षमीकरण:** डिजिटल

प्रशिक्षण, ऑनलाइन रोजगार संधी आणि स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण होत आहे.

पारदर्शकता व उत्तरदायित्व:

डिजिटल पोर्टल्सद्वारे सरकारी योजना, निधी खर्च आणि प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक केली जाते. डिजिटल पोर्टल द्वारे विविध शासकीय योजनांची माहिती तात्काळ लोकांपर्यंत उपलब्ध होते व विना विलंब लोकांना आपापले विविध शासकीय योजनांचे अर्ज करण्यास मदत होते. Right to Information Act मुळे नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळाला असून डिजिटल माध्यमातून माहिती मिळविणे अधिक सोपे झाले आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली.

डिजिटल दरी (Digital Divide):

डिजिटल समावेशनाच्या मार्गातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे डिजिटल दरी. शहरी व ग्रामीण भागातील इंटरनेट वेगातील तफावत श्रीमंत व गरीब यांतील डिजिटल साधनांवरील प्रवेशातील फरक लिंगभेदामुळे महिलांच्या डिजिटल वापरात मर्यादा ही दरी कमी करण्यासाठी सरकारने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, मोफत वाय-फाय हॉटस्पॉट्स आणि सबसिडी योजना राबविल्या आहेत.

सायबर सुरक्षा व गोपनीयता:

डिजिटल सेवांचा विस्तार होत असताना सायबर हल्ले, डेटा चोरी आणि ऑनलाइन फसवणूक यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मजबूत सायबर सुरक्षा धोरणे, एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञान आणि डेटा संरक्षण कायदे आवश्यक आहेत. नागरिकांचा विश्वास टिकविण्यासाठी गोपनीयता संरक्षण अत्यावश्यक आहे.

डिजिटल साक्षरतेचे महत्त्व: डिजिटल साधने उपलब्ध असली तरी त्यांचा योग्य वापर करण्यासाठी कौशल्य आवश्यक आहे. डिजिटल साक्षरता अभियानांद्वारे नागरिकांना मोबाईल ॲप्स, ऑनलाइन व्यवहार आणि ई-सेवांचा वापर शिकविणे आवश्यक आहे. विशेषतः वृद्ध, महिला व अशिक्षित नागरिकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वाचे ठरतात.

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP): डिजिटल समावेशन साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. टेलिकॉम कंपनी, तंत्रज्ञान संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना यांच्या सहकार्याने डिजिटल सेवा अधिक व्यापक पातळीवर पोहोचविता येतात.

निष्कर्ष:

लोकप्रशासनातील डिजिटल समावेशन ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे. सर्व नागरिकांना समान डिजिटल प्रवेश मिळाल्यास प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख

बनेल. डिजिटल समावेशनामुळे सामाजिक न्याय, आर्थिक सक्षमीकरण आणि लोकशाही बळकटीकरण साध्य होऊ शकते. तथापि, डिजिटल दरी, सायबर सुरक्षा आणि कौशल्य विकास या आव्हानांवर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, डिजिटल समावेशन हे आधुनिक लोकप्रशासनाचे केंद्रबिंदू ठरत असून, भविष्यातील सुशासनासाठी ते अत्यावश्यक घटक आहे. डिजिटल समावेशनाच्या माध्यमातून लोकप्रशासनामध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्व अमलात आणणे सोयीचे होत आहे शासकीय योजनांचा नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाची भेद विरहित संरचना प्रशासनामध्ये तयार होत असल्याचे आपणास दिसून येत आहे डिजिटल समावेशनामुळे लालफितशाही, भाई -भातीजावाद आणि बहुसंप्रदायवाद यासारखे लोकप्रशासनातील आव्हाने ही कमी होत असल्याचे आपणास दिसून येत आहे . यामुळे लोकप्रशासन अधिकाधिक उत्तरदायी स्वरूपाचे बनत चाललेले आहे . यापुढे जाऊन ए आय च्या युगात प्रशासन हे अधिकाधिक कार्यक्षम, परिणामकारक व उत्तरदायी होईल आणि लोकप्रशासनाच्या मूळ उद्दिष्टांची पूर्ती होईल.